

VIAȚA COTIDIANĂ A DEPORTĂRII ÎN BĂRĂGAN

CZU:

DOI:

Claudia-Florentina DOBRE

Dr. în istorie, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, București

ORCID: [0000-0001-6778-3466](https://orcid.org/0000-0001-6778-3466)

E-mail: cfdobre@iini.ro

Introducere

Deportarea din 18-19 iunie 1951, episod cunoscut ca „Rusaliile Negre”, a dus la deplasarea forțată a aproximativ 44 000 de persoane, care locuiau pe o rază între 25-35 de km în jurul graniței cu Iugoslavia, în regiunea aridă a Bărăganului. Apatrizi, cetățeni români de diverse etnii (români, sârbi, croați, bulgari, maghiari, șvabi, evrei, romi etc.) sau din regiunile pierdute ale României Mari (basarabeni, bucovineni, aromâni, megleno-români colonizați în Banat și Oltenia de Vest) au fost deportați în plin câmp, unde au fost obligați să își construiască, pornind de la zero, o nouă viață¹.

Deportarea în Bărăgan a avut un rol profilactic, punitiv și practic. Autoritățile comuniste au vrut să preîntâmpine revoltele țăranilor care se opuneau colectivizării, să îi pedepsească pe cei care îi susțineau pe luptătorii din munți și să susțină cu forță de muncă calificată, dar prost plătită, dezvoltarea agricolă a Bărăganului unde se crease numeroase Gospodării Agricole de Stat (GAS) și Gospodării Agricole Colective (GAC).

Discordia dintre Stalin și Tito și poziția pro-stalinistă a autorităților de la București au reprezentat un alt motiv al deportării, așa cum apare invocat în directiva secretă nr. 200/1951 care a stabilit deportarea cetățenilor din Banat și Oltenia de vest în Bărăgan. Comuniștii români menționau relațiile tensionate cu Tito ca argument al deportării „elementelor periculoase”, în vederea securizării graniței.

Cetățenii „aleși” spre deportare au fost obligați să își părăsească casele, bunurile, membrii familiei (cei care nu se regăseau pe listele pribegiei), animalele, prietenii, colegii de joacă (în cazul copiilor). Li s-a permis să ia cu ei (în funcție și de bunăvoința soldaților care îi păzeau) haine, alimente și obiecte de uz casnic, dar și o vacă/capra/porc/oaie, căruță cu cai și provizii. Caravanele pribegiei au fost adunate în gările din zonă și ulterior instalate în vagoane de marfă, bou-vagon, lipsite de orice confort. Deportajii au dormit pe jos, au mâncat din proviziile aduse cu ei sau ceea ce le oferea Crucea Roșie prin gări (se oferea hrană și medicamente copiilor, nu și adulților), au avut grijă unii de alții și au încercat să-și domolească frica. Basarabeni și bucovineni erau cei mai speriați, crezând că vor fi duși în Siberia (cei care au fost duși la Frumușița Nouă și Zagna au trăit un adevărat coșmar, trenul lăsându-i foarte aproape de granița cu URSS).

¹ Pentru versiunea în limba engleză a acestui studiu, a se vedea: Claudia-Florentina Dobre, „Daily Life during Bărăgan Deportation: Time of Chores and Space of Fear”, in: *MemoScapes. Romanian Journal of Memory and Identity Studies*, Issue 4/nr. 4, 2020, pp. 8-24.

Trenurile deportării au străbătut timp de câteva zile România dinspre sud-vest către sud-est, unde fuseseră deja stabilite perimetrele satelor care urmau a fi construite de către cei deportați. În plin câmp fuseseră marcate străzile, dar și loturile de 2500 m² care erau alocate fiecărei familii de deportați. În dreptul fiecărui lot exista un țăruș cu numărul alocat unei familii sau unei persoane deportate.

Odată ajunși în Bărăgan, deportații au fost debarcați din trenuri, preluați de camioane și căruțe ale localnicilor, însoțiți de Miliție și duși, de cele mai multe ori, în plin câmp, fără nicio altă facilitare precum fântâni, adăposturi sau copaci. În primele zile, autoritățile le-au adus ceva mâncare și apă, deportații săpând ei înșiși fântâni și construindu-și colibe pentru a se adăposti. În lunile următoare, „cetățenii suspendați” ai României comuniste au fost obligați să își construiască propriile case, dar și școala, primăria, miliția, dispensarul, magazinul etc.

Deportații au construit practic din nimic 18 sate care au apărut pe harta Bărăganului în câteva luni: Mărculeștii Noi / Vișoara (raion Slobozia), Giurgenii Noi / Răchitoasa (raion Fetești), Olar / Roseții Noi (raion Călărași), Jegălia Nouă / Salcâmi (raion Fetești), Dâlga Nouă (raion Lehliu), Movila Găldăului / Pieroiu Nou (raion Fetești), Feteștii Noi / Valea Viilor (raion Fetești), Perieții Noi / Fundata (raion Slobozia), Dragalina Nouă / Partizanul / Dropia (raion Călărași), Borcea Nouă / Pelicanu (raion Călărași), Cacomeanca Nouă / Ezeru (raion Călărași), Bordușanii Noi / Lătești (raion Fetești), Urleasca Nouă / Măzăreni (raion Brăila), Vădenii Noi / Zagna (raion Brăila), Tătaru Nou / Bumbăcari (raion Călmățui, regiunea Galați), Stăncuța Nouă / Șchei (raion Călmățui, regiunea Galați), Frumușița Nouă / Brateș (raion Galați, regiunea Galați), Însurăței Noi / Valea Călmățuiului / Rubla (raion Călmățui, regiunea Galați).

Satele „noi”, apărute printre ciulinii Bărăganului, au fost supravegheate de milițieni și securiști, care dispuneau în unele localități chiar și de un mirador. Deplasarea era permisă pe un areal de câțiva kilometri în jurul satelor respective, părăsirea satului, fără permisiunea autorităților, precum și călătoria spre și în orașele din zonă fiind pedepsită în cele mai multe cazuri cu închisoarea. Pentru a-i putea controla mai ușor, autoritățile comuniste marcaseră buletinele deportaților cu un „DO” (Domiciliu Obligatoriu), menținut până la eliberarea lor în 1955/1956².

Viața de zi cu zi în aceste sate s-a dovedit dificilă, uneori periculoasă, lipsită de cele necesare vieții (cel puțin la început, când și apa era greu de procurat). Cu toate acestea, cu dragoste de viață și de semeni, prin solidaritate și muncă îndârjită, deportații au reușit să depășească obstacolele și să supraviețuiască. Și, uneori, chiar să se bucure de viață. Timp de cinci ani, au privit Bărăganul ca pe propria lor casă. Cum au trăit în această casă și care au fost principalele repere ale vieții lor de zi cu zi vom afla și analiza în continuare.

Structurile cotidianului

Timpul reprezintă una dintre categoriile cele mai importante ale vieții cotidiene³. Pentru deportații din Bărăgan, timpul nu a mai fost o componentă a vieții lor pe care să o stăpânească, căci acesta era controlat de către autoritățile comuniste. De altfel, așa cum

² Claudia-Florentina Dobre, „Despre comunism, represiune și deportarea în Bărăgan: scurtă introducere”, in: Valeriu Antonovici, Claudia-Florentina Dobre, *Deportați în Bărăgan. Amintiri din Siberia românească*, ediția a II-a, Târgoviște: Ed. Cetatea de Scaun, 2024 (în continuare, V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*), pp. 19-30.

³ B. Bégout, *La découverte du quotidien*, Paris: Ed. Fayard, 2005, p. 364.

preciza Katherine Verdery, în comunism, timpul nu mai aparținea individului, ci statului. „Etatizarea timpului a fost una dintre caracteristicile fundamentale ale regimurilor comuniste⁴ și a jucat un rol important inclusiv în rezistența la relațiile de putere. Timpul devenise o resursă, iar sustragerea de la organizarea sa controlată de la centru era un act de sabotaj al ingineriei sociale puse la cale de comuniști. Pentru aceștia, timpul nu producea bani, ci supunere, control și putere asupra individului”⁵. În ceea ce îi privește pe deportați, timpul ordonat, ritmat de obiceiuri, tradiții și legile naturii a fost drastic perturbat de către comuniști odată cu dislocarea din Banat și Oltenia de vest în Bărăgan. De altfel, această distorsionare a timpului i-a făcut pe mulți să se considere în afara timpului și istoriei, niște „cetățeni suspendați” așa cum afirma unul dintre deportații intervievați de Valeriu Antonovici și de mine în 2011⁶. Ritmul temporal al muncii, al obiceiurilor, tradițiilor, grijilor și bucuriilor cotidiene a fost suspendat de autoritățile comuniste. Această suspendare a ritmurilor obișnuite a creat haos, frică și tulburare a forțelor vitale, cel puțin inițial, ceea ce explică unele cazuri de sinucidere care au avut loc în primele zile ale deportării și chiar mai târziu⁷.

O altă categorie care definește granițele familiarului, ale vieții cotidiene, este **alteritatea**, ceva sau cineva care este străin de ceea ce este cunoscut. O lume străină reprezintă opusul vieții cotidiene, întrucât timpul, spațiul, evenimentele sunt diferite chiar dacă manifestă logică și coeziune. Ele perturbă coerența familiarității și pun la îndoială sinele și identitatea (individuală sau de grup)⁸. În timpul transportării lor dinspre sud-vest spre sud-est, deportații au fost nevoiți să interacționeze cu oameni din alte sate și regiuni, oameni cu origini, limbi, tradiții și obiceiuri diferite. Odată ajunși în Bărăgan, au intrat în contact cu localnicii, care fuseseră informați de autorități că deportații sunt „inamici ai poporului”, „criminali de evitat” și chiar „coreeni”. Când localnicii și-au dat seama că străinii vorbeau românește și erau oameni pașnici, muncitori și săritori, relațiile s-au schimbat. Necunoscutul a devenit familiar intrându-se astfel pe tărâmul normalității, când celălalt devine din străin prieten.

Teritorialitatea (înțeleasă ca un teritoriu specific, binecunoscut), o altă categorie a cotidianului, a reprezentat o altă problemă pentru deportați. În câmpia Bărăganului totul era diferit în comparație cu regiunea Banatului și Olteniei. Vremea era toridă vara și foarte rece iarna, cu vânturi puternice, uscăciune sau zăpezi abundente. Câmpia Bărăganului este plată, nefiind străbătută de râuri sau văi. Dunărea era singurul element familiar, dar, de cele mai multe ori, deportaților le era interzis să meargă acolo.

În cele din urmă, timpul, elementul-cheie care transformă ne-familiarul în familiar, care domesticește străinul și își însușește spațiul a transformat viața din Bărăgan în viața obișnuită, în cotidianul deportării. Acest cotidian a fost însă influențat de situația specifică

⁴ Katherine Verdery, *Socialismul. Ce a fost și ce urmează*, Iași: Institutul European, 2003, p. 72.

⁵ Claudia-Florentina Dobre, *Fostele deținute politic și Securitatea. Studiu de caz*, Târgoviște: Ed. Cetatea de Scaun, 2023, p. 82.

⁶ Victor Gaidamut, în cadrul interviului din toamna lui 2011, când am demarat, împreună cu Valeriu Antonovici, un proiect despre deportarea în Bărăgan în cadrul căruia am înregistrat 14 mărturii ale unor foști deportați în Bărăgan. Ele au stat la baza filmului documentar, „Povestiri din Bărăgan. Amintiri din Siberia românească”, lansat în noiembrie 2013, și al volumului, V. Antonovici, C.-F. Dobre, ed., *Deportați în Bărăgan: Amintiri din Siberia românească*, Oradea: Ed. Ratio et Revelatio, 2016.

⁷ Mărturie a Gretei Donțu (Anghelache), în: V. Antonovici, C.-F. Dobre, ed., *Deportați în Bărăgan: Amintiri din Siberia românească*, Oradea: Ed. Ratio et Revelatio, 2016, p. 210.

⁸ B. Bégout, *La découverte du quotidien*, Paris: Ed. Fayard, 2005, p. 332.

a deportațiilor astfel că munca, educația, viața de familie și timpul liber au fost modelate de ritmurile bărăgănene și au cunoscut propriile lor caracteristici.

Munca

Munca a fost unul dintre motivele deportării acestor mii de oameni în câmpia Bărăganului. Autoritățile comuniste aveau nevoie de forță de muncă calificată pentru a transforma câmpia plată și sărăcăcioasă din sud-estul României într-o zonă agricolă dezvoltată, ceea ce până la urmă au și reușit. Cei mai mulți dintre deportați erau țărani înstăriți, care posedau un know-how și o etică a muncii care lipsea în Bărăgan. Deportaiții au adus cu ei nu doar știința lucrării pământului, dar și semințe, unelte, moduri de organizare a muncii și a vieții de zi cu zi care au fost în cele din urmă adoptate și de localnici.

Munca a reprezentat, în primul rând, un mijloc de supraviețuire nu numai pentru adulți, ci și pentru copii. Toți deportaiții își amintesc treburile zilnice impuse de autorități sau asumate de ei înșiși pentru a-și ajuta familia sau unii pe alții. Marcela Burlacu (Bent), deportată cu familia la vârsta de 9 ani la Cacomeanca Nouă, județul Călărași, ne povestește că „Văzând că nu aveau cum să ne întrețină pe toți, erau câteva sute de familii acolo, ne-au dus la muncă. Umblau din casă în casă milițianul și alți soldați, care păzeau satul pentru că nu aveam voie să ieșim din sat, și ne scoteau la muncă, pe adulți și pe copiii mai mari. Erau multe IAS-uri în zonă și acolo ne duceau dimineața, ne dădeau o gamelă cu ceai și o felie de pâine neagră, ne dădeau unelte. Ne-au dat până și nouă copiilor sape ca să săpăm porumbul. Rândul era foarte lung și ne obligau să ajungem la capăt odată cu adulții. Nu făceam față așa că au renunțat și ne-au pus la alte munci”⁹.

Deportaiții nu lucrau doar la fermele de stat din regiune, ci erau obligați să-și construiască propriile locuințe, precum și școala, dispensarul, magazinul, postul de Miliție din sat. La toate aceste treburi, contribuiau și copiii de la 8-9 ani în sus. Victor Gaidamut, cu origini basarabene, deportat cu mama și cei trei frați la Olaru, în apropiere de Fetești, a realizat abia târziu că a construi școala în care urma să înveți nu făcea parte din curriculum:

„Copil fiind nu înțelegeam gravitatea tragediei. Nu, eram copil și mi se părea că dacă eu construiesc școala fac un lucru extraordinar. Acum, din perspectiva vârstei, îmi dau seama că eram umilit atunci, eram pur și simplu batjocorit!”¹⁰

Munca era și un mijloc de control. Oamenii mergeau la muncă pentru că erau obligați și chiar luați cu forța. Ana Dron (Buga), deportată la Giurgeștii Noi, singură, își amintește că:

„Am intrat la bucătărie, n-aveam încotro, eram supuși toți, dacă erai bolnav și te băgai sub pat ca să te ascunzi să nu te scoată la lucru, tot te găseau și te scoteau așa bolnav ca să muncești”¹¹.

Deși făcută sub supravegherea strictă a autorităților comuniste, munca a fost și un mijloc de subminare a relațiilor de putere. Deportaiții au putut să comunice cu localnicii și între ei și să creeze astfel grupuri sociale paralele. În plus, oameni educați fiind, având cunoștințe și abilități care lipseau în regiune sau în rândul comuniștilor înșiși, au profitat de dreptul la muncă pentru a avea mai multă libertate și, uneori, pentru a-și construi o viață mai bună decât cea preconizată de autorități.

⁹ Marcela Burlacu (Bent), in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 118.

¹⁰ Victor Gaidamut, in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 79.

¹¹ Ana Dron (Buga), in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 217.

Educația

Educația a fost un alt mijloc de a submina relațiile de putere sau, cel puțin, o modalitate subtilă de a le negocia. În satele noi, profesorii erau ei înșiși deportați, ceea ce îi îndreptătea să-i ajute pe elevi să depășească constrângerile politice și sociale. Cu toate acestea, nici ei, nici elevii lor nu puteau scăpa total de presiunea ideologiei comuniste, deoarece școala în comunism avea menirea de a oferi educație, dar mai ales de a ideologiza populația. Programul școlar era impregnat de mantrele comuniste, în timp ce modelele de urmat propuse elevilor, cel puțin la începutul anilor '50, erau personaje sovietice care se sacrificaseră pentru idealurile comuniste, precum Zoia Kosmodemianskaia și „Tânăra Gardă”.

Monica Malofei (Marin), deportată cu familia la vârsta de cinci ani la Fundata, județul Ialomița, a început școala în satul nou din Bărăgan, unde a învățat despre aceste personaje care au și inspirat-o la un moment dat:

„Citeam *Tânăra gardă* și când vedeam cum luptau oamenii pentru idealuri, pe undeva îți trezea niște simțăminte. Și îți doreai și tu să fii la fel. Să fii un om adevărat, să fii de folos, să fii puternic”¹².

Școala reprezenta o plasă de siguranță și promisiunea unei vieți mai bune. Prin urmare, părinții își încurajau copiii să studieze cât mai bine ca să poată depăși condiția socială și să aibă un trai decent. Monica Malofei (Marin), care a devenit la rândul său profesoară, își amintea:

„Am învățat pe rupe, tata și mama ne spuneau, „Puneți mâna și învățați că asta e salvarea voastră: școala!” Toată lumea avea dragoste de carte, repetenți sau corijenți nu erau”¹³.

Condițiile erau însă foarte dificile. Elevii trebuiau să muncească peste vară ca să poată să își cumpere haine și rechizite pentru școală. Monica Malofei (Marin) se întreba retoric:

„Nu știi cum puteam să facem față, nu ne dădea nimeni caiete, cărți, munceam vara după cum v-am spus și ne cumpăram”¹⁴.

Victor Gaidamut se întreba și el:

„Cum să te pregătești într-o colibă?! Doar ce prindeam în timpul orelor. Nu aveam nici masă pe care să scriu! Doar cu cartea pe genunchi, pe vreun prici. Ne dăduseră cărți de la școală. Altele nu aveam. ... Maculatoarele, caietele, nu știu cum le obțineam, de la școală sau le cumpăra mama”¹⁵.

În ciuda greutăților, îndemnul părinților și dăruința profesorilor i-a ajutat pe elevi să învețe bine și să reușească în viață. Silvia Mudrei (Moldoveanu), deportată cu familia la Olaru, devenită ulterior profesor universitar, își amintea:

„Am avut profesori foarte buni căci toți erau deportați, erau profesori de liceu care predau la generală și era și ambiția lor să fim la un nivel bun. Țin minte că se făceau tot felul de concursuri între școli și noi eram întotdeauna cei mai buni dar niciodată nu am câștigat niciun premiu căci așa era situația”¹⁶.

Greta Donțu (Anghelache), care a crescut la Fundata și a mers acolo la școală, povestea la rândul său:

¹² Monica Malofei (Marin), in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 187.

¹³ Monica Malofei (Marin), in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 187.

¹⁴ Monica Malofei (Marin), in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 187.

¹⁵ Victor Gaidamut, in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 90.

¹⁶ Silvia Mudrei (Moldoveanu), in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 250.

„Vreau să vă spun că în ciuda celor întâmplare, din Fundata au făcut mulți studii. În perioada '60-'80, au ajuns studenți din satul nostru cât din întreg județul Ialomița. Din generația mea, eu nu știu să fi fost vreo fată sau vreun băiat la școală profesională, toată lumea învăța. Învățam din două motive: să n-ajungem să muncim fizic și să ducem o viață mai bună. Am avut și profesori de excepție. Fratele meu a avut învățător pe domnul Trandafir care a ajuns profesor universitar la Politehnică, la Craiova. Am avut numai profesori de mare valoare. Și n-aveai cum să nu-nveți, decât dacă nu erai hăruiț de la Dumnezeu. ... Eu am terminat școala generală aici, apoi am absolvit liceul și am făcut o școală postliceală de contabilitate”¹⁷.

Profesorii au rămas în sufletul elevilor, care și azi își amintesc cu drag și recunoștință de ajutorul dat de aceștia. Victor Gaidamut, ajuns și el profesor de limba română în Călărași, ulterior inspector adjunct însărcinat cu reforma după 1989, povestea cum a fost ajutat la examenul final al școlii generale de către profesorii săi în ciuda atitudinii sale:

„Îmi aduc aminte că la examen înaintea mea a fost Adela Negrea care a vorbit și mi-a fost rușine să vorbesc după ea și pur și simplu am fugit din examen. Profesorul a fost așa de înțelegător că m-a rechemat, a stat cu mine de vorbă și așa mi-am dat toate examenele”¹⁸.

Cei mai mulți dintre deportați își amintesc chiar și numele profesorilor lor, deși au trecut mai mult de 70 de ani de atunci. Victor Gaidamut povestea că:

„Numele cel mai drag din școală a fost al unui profesor de matematică, se numea Raia Gheorghe. Extraordinar bărbat: și frumos și înțelegător”¹⁹.

Dori Negru, deportată cu familia la Fundata, își amintește de mai toți profesorii săi:

„Și mai aveam un profesor, nu știu dacă v-am mai povestit, un profesor de fizică. Era nervos, dar un om de o inteligență extraordinară, cred că era de pe la Balș, sau de la Podeni, de dincolo de Băile Herculane, de peste deal. Domnul Gogan se numea. ... Domnul și doamna Trandafir cred că erau din Turnu Severin. De acolo au fost deportați. ... Învățătorul meu (domnul Duncescu) la fel a fost deportat din Turnu Severin”²⁰.

Deși erau buni la școală, luau note mari, copiii au fost împiedicați de multe ori de către autorități să meargă mai departe sau să meargă la școlile alese de ei. Leonid Galațchi, deportat cu familia la Căcomeanca Nouă din județul Călărași, nu a putut merge la liceul dorit de el, deși avea note bune:

„În 1954, am dat examen la liceul Unirea din Focșani. După o lună și jumătate am fost exmatriculat de acolo pe motiv de dosar. Atunci, pentru prima dată, am înțeles că nu suntem liberi căci aveam domiciliu obligatoriu. Am terminat în cele din urmă liceul la București, la I.L. Caragiale prin aranjamente”²¹.

Persecuțiile îndreptate împotriva deportaților și a copiilor lor s-au manifestat nu doar în timpul deportării, ci chiar după aceea, căci deportarea a rămas mult timp un stigmat pentru cei mai mulți dintre ei. Marcela Burlacu (Bent), ajunsă profesoară de limba română în Călărași, povestea cu tristețe:

¹⁷ Greta Donțu (Anghelache), in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 144.

¹⁸ Victor Gaidamut, in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 91.

¹⁹ Victor Gaidamut, in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 90.

²⁰ Minodora Martin (Negru), in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 225.

²¹ Leonid Galațchi, in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 111.

„Eu, spre deosebire de alți copii care erau mai mari decât mine, am avut voie să dau examen de admitere și să vin la cursuri de zi. Copiii care au fost mai mari decât mine nu au avut voie până în 1955/1956 să vină la liceu la cursuri de zi, lor li s-a interzis asta și au trebuit să își dea examenele în particular. Nedrept, foarte nedrept! ... În anii de liceu, de frică că o să mă exmatriculeze, ... participam la toate formațiile artistice, eram și la cor și la dansuri și la teatru. ... Am întâmpinat greutăți în a mă înscrie la facultate. De ce? Pentru că noi am avut pe buletine ștampila aceea cu domiciliu obligatoriu, DO, și, deși dispăruse ștampila, nu știu cum dar se știa, se tot afla că am fost deportați. Și am fost nevoită să mă tot duc cu dosarul când colo când colo”²².

Viața de familie

Munca și educația au contribuit decisiv la depășirea greutăților aduse de deportare. Speranța a jucat și ea un rol important. La început, a fost speranța „venirii americanilor”. Ulterior, speranța că măcar copiii pot avea o viață mai bună prin educație și carieră.

Marcela Burlacu (Bent) își amintea că:

„Părinții mei au rezistat pentru că și-au pus toată speranța în mine, că voi răzbi și că îmi va fi mai bine în viață. Vedeți, ei așa au văzut, că prin împlinirea unui copil își împlinesc și ei visurile lor, pentru că au avut numai probleme și greutăți în viață. Și într-adevăr eu am reușit să fac o facultate și am trăit mai bine decât ei, am avut serviciu permanent”²³.

În deportare, viața de familie se desfășura în jurul casei de chirpici sau pământ bătut, de tip A sau B, după cum deciseră autoritățile, și în jurul copiilor care reprezentau speranța de mai bine pentru toți. Membrii familiei se ajutau reciproc în fiecare moment. Părinți, bunici, copii, cu toții participau la bunăstarea familiei, fie prin muncă, prin reușitele școlare sau prin legăturile create cu alți membri ai comunității.

Asigurarea hranei pentru copii a fost una dintre preocupările majore ale părinților deportați. Victor Gaidamut își amintea că mama sa făcea cu greu față nevoilor alimentare a 4 copii mici, așa că le pregătea ce se găsea:

„Am mâncat mămăligă cu marmeladă de nenumărate ori și ciobă de arpa-caș. Vara, ciobă de urzici; bălării cum le zic eu...”²⁴.

Greta Donțu (Anghelache) rememora și ea greutățile întâmpinate de părinți în primul an în Bărăgan:

„Ai mei au venit din Banat cu mălai, cu făină, cu carne topită, cu untură la borcan, cu un pic de provizii. Greu a fost când s-au terminat proviziile și nu aveau locuri de muncă și nici bani ca să-și cumpere câte ceva. Atunci a fost perioada foarte grea. Pe urmă au început de cu primăvară să-și pună semințe în grădini, să muncească. Să vă spun mâncarea noastră de bucurie : când eram eu de 6-7 ani, mama mea pregătea mese foarte frumoase și îmbelșugate. Făcea răcitură de cocoș, și sarmale și alivancă...”²⁵.

Cu toate greutățile, părinții încercau să îi bucure pe copii, să le creeze un mediu familial cât mai plăcut. Silvia Mudrei (Moldoveanu) își amintește:

²² Marcela Burlacu (Bent), in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 122.

²³ Marcela Burlacu (Bent), in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, pp. 123-124.

²⁴ Victor Gaidamut, in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 78.

²⁵ Greta Donțu (Anghelache), in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 143.

„Deși lipsiți de mijloace materiale, am avut parte totuși de o copilărie presărată cu momente fericite. Ne bucuram când cloșca scotea pui, când căprița Florica aducea pe lume iezișori, când reușeam să ne culcăm cu pisoiful Murec alături, fără a fi certați de părinți, când cocoșul Smărânduc scăpa de tăiere...”²⁶.

Celebrarea tradițiilor ancestrale sau păstrarea obiceiurilor familiale, în ciuda vicisitudinilor, a fost un mijloc de a se opune represiunii comuniste. Deportajii au făcut tot ce a depins de ei pentru a crea o atmosferă plăcută în familie, prin organizarea de zile onomastice (mai ales, ale copiilor), prin celebrarea sărbătorilor religioase și prin organizarea de evenimente fericite precum botezuri și nunți (mai rar).

Silvia Mudrei (Moldoveanu) povestea:

„Ne serbam zilele de naștere împreună cu colegii și prietenii, ne improvizam hăinuțe din tot felul de înlocuitori, colindam de Crăciun, împodobeam «pom» de Crăciun etc. Pomul era improvizat din crenguțe de bumbac învelite în hârtie creponată verde. Podoabele erau nuci, zahăr și bombonele învelite în bucățele de staniol rătăcite prin bagaje, lanțuri confecționate din hârtie glasată, resturi de lumânările etc.”²⁷.

Dori Negru își amintea și ea că mătușile sale, rămase la Timișoara, i-au trimis pachete cu portocale și chiar o păpușă ca să mai uite de greutate:

„Eu aveam două păpuși, ceea ce era o minunăție, dar nu aveam voie să mă joc cu ele, trebuia să le păstrez, numai când veneau prietenele atunci puteam să le arăt. Una era o păpușă obișnuită, mi-a trimis-o mătușa din Timișoara, cred că chiar în Bărăgan, de unde o fi făcut dânsa rost de ea nu știu, și una o aveam deja când am plecat din Gaiu”²⁸.

Lupta pentru a ține pasul cu tradițiile și obiceiurile familiei a fost un mijloc de a depăși constrângerile sociale, de a evita dominația și de a submina relațiile de putere. Solidaritatea dintre deportați a jucat un rol în menținerea tradițiilor și chiar în inventarea altora noi; legăturile de familie reînnoite (datorită vremurilor grele pe care le-au trăit) au transformat experiențele grele în amintiri speciale care să fie apreciate și transmise mai departe.

Timpul liber

Deși deportajii au fost nevoiți să muncească din greu pentru a-și construi casele, dar și diversele sedii de instituții pentru a avea mâncare și a-și ține copiii la școală, ei au trăit și momente plăcute și vesele prilejuite de petrecerile organizate între prieteni și vecini, serbările școlare sau cele organizate cu prilejul diverselor sărbători religioase, de balurile tinerilor sau partidele de fotbal.

Monica Malofei (Marin) își amintea că părinții săi se distrau, atunci când aveau timp și posibilități, împreună cu prietenii și vecinii:

„Și se aveau bine acolo în sat, la Fundata, să știți că s-au avut bine. Au fost foarte uniți oamenii. Fiind tineri aveau loc petreceri de Crăciun, de Paști, se adunau în casă, mâncau, beau, din ce agonisau și ei”²⁹.

²⁶ Silvia Mudrei (Moldoveanu), in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, pp. 258-259.

²⁷ Silvia Mudrei, in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 259.

²⁸ Minodora Martin (Negru), in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 233.

²⁹ Monica Malofei (Marin), in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 188.

Leonid Galațchi își amintea cum, chiar înainte de eliberarea din regimul de „DO”, au organizat în satul Cacomeanca Nouă Paștele ortodox:

„În primăvara lui 1955, tata, care a fost dascăl și învățător, a cerut voie să celebreze Învierea și i s-a permis să o facă în centrul satului, la Căminul Cultural. Mi-a rămas în minte această sărbătoare de Înviere. Au venit aproape toți locuitorii din ghetou și oamenii plângeau și se rugau lui Dumnezeu, «Doamne, scapă-ne de această nenorocire care a dat peste noi!» Probabil ruga lor a fost ascultată pentru că în toamna anului 1955 am fost puși în libertate”³⁰.

Tinerii organizau baluri și petreceri așa cum își amintea Teofil Lupu, deportat cu familia la Pelicanu, în județul Călărași:

„La Pelicanu făceam distracții noi tinerii. Erau fete frumoase și făceam baluri. Veneau și din Radu Negru la noi. Erau niște băieți în sat care cântau la acordeon, unul Soleanu cânta la saxofon. Făceam niște baluri acolo nemaipomenite. Nunți nu prea s-au făcut, să știți. Nu s-a lansat nimeni, că nu aveam nicio bază”³¹.

Daria Gogu (Andronache) își amintea și ea că:

„...tineretul, așa cum era în situația aceea, tot se distra. Se organizau baluri la fermă. Și ne duceam la bal în fermă, unde veneau tineri și din satele vecine, salariații de la fermă”³².

Copiii, care aveau ceva mai mult timp liber, se bucurau cel mai mult de el. Minodora Martin (Negru) povestea că „ne jucam cu păpușile făcute din porumb, le împleteam părul din porumb, cu creionul le făceam ochi”³³.

Monica Malofei (Marin) își amintea:

„Citeam mult de tot. Am citit multă literatură rusă că așa era atunci. ... Mă cufundam în lectură și nu mai mă interesa nimic. Era un fel de evadare din situația care era”³⁴.

Victor Gaidamut povestea și el că de Crăciun:

„Ne-am făcut bici, ne-am făcut buhai. Eram copil și îmi plăcea să particip la asemenea evenimente. Primeam bani, primeam mere și covrigi, și nuci”³⁵.

Autoritățile încercau însă să controleze chiar și timpul liber al oamenilor, al adulților prin obligația de a munci cât mai mult, inclusiv la așa-zisă „muncă patriotică”, iar al copiilor – prin prezentarea de filme ideologice și prin serbările școlare. Pentru copii, aceste activități puternic ideologizate erau însă un prilej de bucurie, printre puținele bucurii pe care le aveau acolo în Bărăgan. Marcela Burlacu (Bent) își amintea chiar și după câteva decenii filmele văzute la Cacomeanca nouă, pe care le încadra la amintiri frumoase din perioada deportării:

„O dată la 2 luni, la o lună, venea câte un film. La noi venea numai «Fata cu părul cărunt», n-am să uit filmul acesta chinezesc niciodată! Noi copiii lăsam toată treaba, că eram la plivit, eram la diferite munci agricole, cumpărasem o capră și ne duceam să adunăm iarbă, căram câte un sac de iarbă în spate, adunam spice de grâu ca să le batem cu bețișorul și să facem grâu să-l fierbem

³⁰ Leonid Galațchi, in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 110.

³¹ Teofil Lupu, in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 167.

³² Daria Gogu (Andronache), in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 175.

³³ Minodora Martin (Negru), in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 233.

³⁴ Monica Malofei (Marin), in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 197.

³⁵ Victor Gaidamut, in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 80.

să mâncăm, și fugeam pe stadion. Erau două porți improvizate de oameni ca să ne jucăm și acolo vedeam filmul. Stăteam pe jos. De multe ori mai și ador-meam, dar ce fericiți eram că venea caravana și vedeam un film, mereu același. Apoi a mai fost unul ... ceva cu CAP-urile, cu înființarea CAP-urilor, un film care nu ne plăcea”³⁶.

Serbările școlare erau și ele considerate drept momente plăcute, care au lăsat amintiri frumoase în memoria deportaților. Silvia Mudrei (Moldoveanu) își amintea:

„Am avut parte de învățători și profesori deosebiți, deportați ca și noi, mulți – profesori de liceu. Ne-au pregătit cu talent, plăcere, dăruire și multă, multă dragoste. S-au străduit să organizeze și serbări, pentru a nu fi văduviți de bucuriile copilăriei. Cu ajutorul și îndrumarea competentă a domniilor lor am reușit să prezentăm și spectacole de teatru. Unul a fost cu piesa «Sânziana și Pepelea» de Vasile Alecsandri. Am primit rolul împăratului Papură Vodă, ceea ce nu m-a prea încântat. Ca în multe situații similare, cu ajutorul tatălui meu, am reușit să am o costumatie deosebită și potrivită rolului. Aceasta m-a încurajat, astfel că am privit rolul cu alți ochi și l-am interpretat cu plăcere. Spectacolul a fost o reușită”³⁷.

Și Marcela Burlacu (Bent) considera serbările școlare ca niște evenimente reușite:

„Îmi amintesc de un alt moment plăcut, serbările școlare. Serbările școlare erau foarte bine organizate pentru că am avut învățători foarte buni cărora le datorăm respect și recunoștință”³⁸.

A da petreceri și a organiza serbări au fost mijloace de însușire a spațiului și timpului, dar și o modalitate privilegiată de a domestici străinul, de a crea legături și de a reînnoi relații. Acest efort i-a ajutat (atât pe deportați, cât și pe localnici) să creeze grupuri paralele, care au evitat paradigma oficială care îi împărțea în două categorii antagonice, „dușmanii poporului” și „buni camarazi”.

Concluzii

Viața cotidiană a deportării din Bărăgan, ca studiu de caz, evidențiază existența a ceea ce cercetătorii anglofoni numesc *agency*, aceea capacitate a individului de a lua decizii asumate în ciuda riscurilor potențiale, de a-și manifesta dorințele și credințele, dar și de a-și afirma identitatea chiar și în momente și situații dificile, confirmând astfel afirmația lui Michel de Certeau potrivit căruia, „colonizarea totală a vieții cotidiene de către sistem”³⁹ este practic imposibilă. Și chiar dacă regimul comunist a schimbat parametrii vieții deportaților, aceștia au găsit resursele pentru a depăși greutățile și pentru a transforma experiența deportării în Bărăgan în ceva semnificativ, care merită transmis noilor generații. În acest caz concret, viața de zi cu zi a fost nu doar un loc de rezistență, de revoltă, o barieră în fața intruziunii statului, ci și un caz exemplar demn de luat în considerație, de descris și analizat.

După 1989, cotidianul deportării a devenit și a fost recunoscut ca o parte importantă a represiunii comuniste, deportarea fiind considerată o experiență istorică traumatică.

³⁶ Marcela Burlacu (Bent), in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 126.

³⁷ Silvia Mudrei (Moldoveanu), in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 257.

³⁸ Marcela Burlacu (Bent), in: V. Antonovici, C.-F. Dobre, *Deportați în Bărăgan*, p. 126.

³⁹ Michel De Certeau, *Culture in Plural*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997, pp. 137-138.

Viața în deportare a exemplificat funcționarea însăși a structurilor vieții cotidiene. A fost un fel de laborator în care s-au creat un nou timp, un alt spațiu și noi oameni, deportații. Și a fost un demers reușit, dar nu așa cum au plănuit comuniștii. De fapt, rezultatele au mers în direcția opusă. Timpul „suspendat” și controlat a fost nu doar un timp reprimat, ci și un timp al solidarității, spațiul neprielnic a fost transformat în loc roditor și înfloritor, iar oamenii din „dușmani ai poporului”, meniți a fi pedepsiți, în exemple de urmat și de admirat. Mai mult, după căderea comunismului, viața în deportare a fost recunoscută ca nedreaptă și a fost recompensată (modic) de către statul post-comunist prin diverse legi compensatorii și memoriale.

Summary. In the early '50s, the tense regional geopolitical state of affairs as well as the Stalinist servitude of the Romanian communists created a complicated situation with Yugoslavia. In this context, the authorities consider the southwestern border of Romanian unsafe, as well as the citizens living there. Those of Serb or Croat origins were labeled Titoists, therefore potentially dangerous in the event of a military conflict. Equally dangerous were considered those who did not support the collectivization process and those who helped the anti-communist armed resistance. To prevent any opposition and/or rebellion, in June 1951, all these people were forced to leave their homes from Banat and Western Oltenia in order to be deported to the Bărăgan region, on the territory of the current counties of Călărași, Brăila, Galați and Ialomița. The aim of this article is to describe, analyze and interpret their everyday life during the 5 years of their deportation.

Fig. 1. Cele 18 sate create de deportați în Bărăgan. Credit hartă: Ada Moisă – D’AdaCollage.

Fig. 2. La vie. Deportați la Fundata. Foto: Arhiva personală Monica Marin.

Fig. 3. Fundata. Elevi și profesori în fața școlii în perioada deportării. Foto: Arhiva personală Minodora Negru.

Fig. 4. Deportați în fața casei la Dropia, în 1952. Foto: Arhiva personală C.F. Dobre.

Fig. 5. Nuntă la Dâlga în 1958. Arhiva personală Epifan Galan.

Fig. 6. Masă de sărbătoare la Fundata. Foto: Arhiva personală Monica Marin.

Fig. 7. Serbare școlară la Olaru cu spectacolul „Papură Vodă”. Foto credit: Silvia Mudrei (Mol)